

BOSHLANG'ICH TAYYORLOV GURUHIDAGI BADMINTONCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Qurbanova Ilmira Alisher qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386187>

Annotatsiya: Mazkur tezisda boshlang'ich tayyorlov guruhida badmintonchilarni jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Badminton sport turida tezkorlik, chidamlilik, kuchlilik, chaqqonlik, koordinatsiya kabi jismoniy sifatlar muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: badminton, jismoniy tayyorgarlik, boshlang'ich tayyorlov guruhi, kuch, chaqqonlik, chidamlilik, koordinatsiya.

Zamonaviy sport turlari ichida badminton o'zining tezlik, chaqqonlik, chidamlilik, va koordinatsion harakatlarga boyligi bilan ajralib turadi. Xususan, bolalar va o'smirlar sport maktablarida ushbu sport turiga qiziqish ortib bormoqda.

Badminton sport turida jismoniy tayyorgarlik maxsus mashqlar ta'sirida sportchi tanasining shakllari va funksiyalarini o'zgartirishga qaratilgan bo'lib, jismoniy sifatlarning yaxshilanishiga olib keladi. Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi badmintonchilarning tayyorgarligining boshqa jihatlari darajasini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Jismoniy fazilatlarining rivojlanishi - bu inson organizmidagi funksional, morfologik va biokimyoviy jarayonlarning yaxshilanishi tufayli erishilgan sifat holatidan yangi, yanada rivojlangan holatga o'tish jarayoni.

Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus turlarga bo'linadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik sport mahoratini oshirishning asosidir. O'quv jarayonini badminton o'yinining o'ziga xos xususiyatlariga yaqinlashtirish uchun maxsus jismoniy tayyorgarlik zarur.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik - Har qanday sportda, shu jumladan badmintonda asosiy hisoblanadi. Bu sport mahoratining har qanday bosqichida zarur. Umumiy jismoniy tayyorgarlik insonning har tomonlama, barkamol jismoniy rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, natijada u yanada moslashuvchan, kuchli, chidamli, tez va epchil bo'ladi.

Badmintonda umumiy jismoniy tayyorgarlik quyidagi muammolarni hal qiladi:

- mushaklarning uyg'un rivojlanishi, kuch sifatlarini yaxshilash;
- umumiy chidamlilikni oshirish;
- tezlik sifatlarini egallash, turli harakatlarni bajarish tezligini oshirish;
- kundalik va sport harakatlarida umumiy epchillikni, muvofiqlashtirish qobiliyatini oshirish;
- mushaklarning elastikligini, katta bo'g'inlarning harakatchanligini oshirish;
- mushaklarni bo'shashtirish texnikasini o'zlashtirish, haddan tashqari qattiqsiz harakatlarni bajarish ko'nikmalarini egallash .

Badmintonda umumiy jismoniy tarbiya vositalari boshqa sport turlari bilan ham hamohangdir: suzish, badminton, futbol, basketbol, voleybol, xokkey, konkida uchish shular jumlasidandir.

Badminton bo'yicha musobaqa faoliyati chidamlilikni rivojlantirishga yuqori talablarni qo'yadi va uzoq turnirlarga, kun davomida ko'p sonli o'yinlarga, uzoq uchrashuvlar va o'yinlarga, zarbalar almashinuvining yuqori intensivligiga, kort atrofida tezkor harakatlarga

qarshilik ko'rsatishni talab qiladi. 10-13yoshli sportchilarda chidamlilikni rivojlantirish aerobik qobiliyatlarni rivojlantirish, nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarining funksiyalarini yaxshilash, tayanch-harakat tizimini mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Umumiy chidamlilikni rivojlantirish vositalari yugurish, sakrash, harakatlanish, bu harakatlarni turli ketma-ketlikda o'zgartirishni o'z ichiga olgan mashqlar majmuasidir. Chidamlilikni rivojlantirish ustida ishlaganda irodaviy sifatlar ham yaxshilanadi.

Badmintonda tezlik qobiliyatini rivojlantirish bilan bog'liq tezlikning elementar va murakkab shakllarini takomillashtirish. Elementar shakllar signalga tez javob berish qobiliyatini va maksimal tezlikda yagona harakatlarni bajarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Badmintonda raqobat sharoitida sportchilar tezlikning murakkab shakllari bilan shug'ullanishadi. Musobaqalashuvning natijasi sportchining volan yo'nalishi bo'yicha tez harakat boshlash qobiliyatiga, volan tomon harakat tezligiga va zarba tezligiga bog'liq. Shunday qilib, bitta sportchi signalga tezda javob berishi mumkin, lekin kort atrofida sekin harakatlanishi mumkin. Shuning uchun mashg'ulot jarayonida turli harakatlarda tezlik qobiliyatini tanlab yaxshilash kerak. Buning uchun tezkorlik qobiliyatlarining oddiy va murakkab shakllarini rivojlantirish uchun ishlatiladigan keng ko'lamli vositalar va usullardan foydalanish kerak. Badmintonda harakat tezligini rivojlantirish vositalari 8-10 m gacha tez tezlashadigan mashqlar, so'ngra turli yo'nalishlarda sakrash, sakrash mashqlari, ko'p sakrash, orqaga sakrash bilan ifodalanadi. Mashqlar sportchilarga yaxshi ma'lum bo'lishi va muvofiqlashtirishda qiyinchiliklarga olib kelmasligi kerak. Biroq, mushaklarning ortiqcha hajmi badmintonda zarur bo'lgan tezlik va chaqqonlik ko'rsatkichlarini pasaytiradi. Mashqlar yelka kamarni, qo'llarni mustahkamlash, tos va oyoq mushaklarining rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Badmintonda bu dinamik harakat usuli yordamida amalga oshiriladi, bu maksimal tezlikda maksimaldan 30% gacha bo'lgan og'irliklar bilan mashqlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Har bir yondashuvda mashq 20 martagacha takrorlanadi, to'liq tiklanishigacha uzoq muddatli tanaffuslar bilan oltitadan ortiq yondashuv bajarilmaydi. Yuklamalarni shunday tanlash kerakki, harakat texnikasini buzmay va mashq shiddatin pasaymayisligiga ahamiyat qaratiladi. Yuklamalar uchun siz basketbol, tibbiyot to'plari, to'ldirma to'plardan foydalanishingiz mumkin. Badmintonda chaqqonlikni rivojlantirish kerak, chunki sportchining o'yin maydonchasida harakatlarini muvofiqlashtirish qiyinchiliklarini yengish bilan bog'liq bo'lib, ular vaqt, rivojlangan kuch va havoda mukammal harakat qilish nuqtai nazaridan o'ta aniqlik bilan bajarilishi kerak; 10-13yoshda epchillikni rivojlantirish vositalari yangi, doimiy ravishda murakkablashib boradigan harakatlar shakllarini shakllantirishga, bajariladigan harakatlarni tez va maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan asosiy vosita sifatida barcha turdagi o'yin mashqlari va ochiq o'yinlardan, estafeta poygalaridan foydalanish kerak, bu esa murakkab texnik harakatlarni muvofiqlashtirishni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun asos yaratishga yordam beradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik - bu yosh sportchilarning jismoniy fazilatlarini tarbiyalash va funksional imkoniyatlarini rivojlantirish, badminton bo'yicha zamonaviy raqobat faoliyati talablariga javob bera oladigan va uzoq muddatli istiqbolga qaratilgan jarayon. Tana a'zolari va tizimlarini oldindan tayyorlamasdan yuklamaning shiddatini oshirish markaziy asab tizimining ortiqcha kuchlanishiga olib kelishi bilan bir qatorda asab tizimi ish

faoliyatini oshirish uchun qo'shimcha resurslarni safarbar qiladi; Shunday qilib, badmintonchi asabiy charchoqni boshdan kechiradi va uning jismoniy stressga olib keladi. Bola yoshi bilan mashg'ulotlar o'sib borishi mashg'ulotlarning intensivligi asta-sekin o'sib boradi. 10-13 yosh badminton bo'yicha dastlabki tayyorgarlik bosqichiga to'g'ri keladi, bu davrda asosiy texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlik amalga oshiriladi, texnika va taktika asoslari va yosh badmintonchining raqobatbardosh fazilatlari o'zlashtiriladi. Ushbu mashqlar qo'llarning kuchi va harakatchanligini, mushaklar qisqarishining kuchi va tezligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu badmintonchilar tilida ratsional texnikani amalga oshirishni ta'minlaydi. Aynan shu yoshda sakrash qobiliyatini oshirish, maydonda reaksiya tezligini va yo'nalishini oshirish, ko'rish maydonini kengaytirish, kortning turli joylarida harakat tezligi, harakatlanuvchi ob'ektga reaksiya vaqtini qisqartirish, maxsus chidamlilikni oshirish kabi mashq turlari kiradi. Maxsus chidamlilikni rivojlantirish o'quv mashg'ulotining maqsadlariga qarab turli xil funksiyalarni bajariladigan raqobat faoliyatini modellashtirishga qaratilgan mashqlar orqali amalga oshiriladi. Reaksiya tezligining rivojlanishi epchillikning rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqdir. Shu maqsadda tanlangan mashqlar asosiy qismning ilk qismida yoki uzoq dam olishdan keyin amalga oshirilishi kerak. Badmintonda harakatlanayotgan narsaga reaksiyani rivojlantirish uchun to'plarni uloqtirish va ushlab, volanlar, badminton to'plari bilan mashqlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Boshlang'ich tayyorlov guruhlarida badmintonchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulotlarni ilmiy asosda rejalashtirish va amaliyotga joriy etish mumkun. jismoniy tayyorgarlikni tizimli ravishda tashkil qilish orqali yosh badmintonchilarning sport ko'rsatkichlarini barqaror oshirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Марков, О.М. Бадминтон. О.М. Марков. – М.: ФиС, 1966. – 144 с.
2. Манчев, В.М. Бадминтон в системе физического воспитания студентской молодежи: метод. Указания. В.М. Манчев. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 27 с.
4. Wang J. "Badminton Techniques for Young Players." Asian Sports Science Journal, 2018.
5. Pedersen M. "Youth Badminton Coaching." European Journal of Sports Training, 2016.
6. Saidova Sh. D. Yosh badmintonchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda texnik va taktik harakatlarini o'rgatish metodikasi.2024